

Análisis de los factores internos en las microempresas del sector comercio al por menor de la región norte del Estado de México y los efectos de la pandemia por COVID-19

A. Garduño Martínez^{1*}, Y. Martínez Garduño¹,
C. A. Baltazar Vilchis¹, A. Sámano Ángeles¹

¹Universidad Autónoma del Estado de México. Centro Universitario UAEM Atlacomulco
*agarduno72@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Los factores internos son la base fundamental de las organizaciones. Son elementos que se originan en el propio contexto interno de las empresas y deben ser administrados eficientemente para alcanzar los objetivos planeados. Este trabajo tiene especial interés en analizar los aspectos financieros, fiscales, de responsabilidad social e informática en las microempresas dedicadas al comercio al por menor de la región norte del Estado de México, además de describir los efectos que la pandemia por COVID-19, como factor externo, ha tenido en el desempeño de este grupo empresarial, ya que la emergencia sanitaria ha provocado el cierre de más de un millón de establecimientos en el país. Los principales hallazgos muestran que las empresas tienen un bajo potencial administrativo al presentar carencias de conocimientos y habilidades en los aspectos estudiados y que tuvieron una afectación importante en su patrimonio por la pandemia de COVID-19.

Palabras clave: Factores internos de las microempresas, efectos del COVID-19, sector comercio al por menor

Abstract

Internal factors are the fundamental basis of organizations. They are elements that originate in the internal context of the companies and must be managed efficiently to achieve the planned objectives. This work is of special interest in analyzing the financial, fiscal, social responsibility and information technology aspects in micro-companies dedicated to retail trade in the northern region of the State of Mexico, in addition to describing the effects of the Covid-19 pandemic, as an external factor, it has played a role in the performance of this business group, since this health emergency has caused the closure of more than one million establishments in the country. The results show that companies have a low administrative potential due to lack of knowledge and skills in the aspects studied and that they had a significant impact on their assets due to the COVID-19 pandemic.

Key words: Internal factors of micro-enterprises, effects of COVID-19, retail trade sector

Introducción

Los factores internos de una empresa son aspectos donde la organización puede ejercer un alto grado de control y pueden generar un impacto positivo o negativo en la gestión empresarial. Entre otros, se incluyen los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, el producto o servicio y los sistemas internos y procedimientos [1].

Dentro de los factores empresariales internos, es de especial interés para esta investigación el analizar los aspectos financieros, fiscales, de responsabilidad social y de informática en las microempresas del sector comercio al por menor de la región norte del Estado de México además de describir los efectos que la pandemia por COVID-19, como factor externo, ha tenido en el

desempeño de este grupo de empresarial. Esta información es útil para, en un futuro, implementar herramientas que permitan mejorar las prácticas administrativas de estas organizaciones, lo que repercutiría en la posibilidad de alentar su desarrollo, incrementar su nivel de competitividad y disminuir el riesgo de mortandad.

Para identificar los principales factores que determinan la competitividad de las empresas se tomó como base la aportación de diversos autores (Ver la tabla 1), sin embargo, estos factores deben concebirse de manera conjunta con los otros elementos que no se consideran en este trabajo y las demás herramientas que favorecen el desarrollo empresarial.

Tabla1. Factores de la competitividad empresarial

Factor	Definición
Adecuada gestión financiera	Incluye la planificación a corto plazo, implantar y controlar sistemas de contabilidad de costos, prestar una especial atención a las entidades de crédito, establecer presupuestos anuales, realizar análisis de la situación económico-financiera e intentar, en la medida de lo posible, utilizar fuentes de financiación propias [2].
Recursos tecnológicos	La tecnología adquirida por la empresa o el uso que de ella se haga determinará la posición con respecto a la competencia [2].
Capacidades directivas	Las pyme deben estar dirigidas por personas que se adapten con facilidad a nuevas situaciones, procesen grandes volúmenes de información, sean capaces de gestionar sus empresas en entornos inciertos y ambiguos y se orienten a la creatividad [2].
Sistemas de información	Las pyme deben desarrollar sistemas de información rápidos, sencillos, transparentes y prácticos porque éstos permiten afrontar la incertidumbre del entorno [2].
Responsabilidad social empresarial	Con la práctica de la responsabilidad social los empresarios adoptan la visión para realizar Inversiones sociales capaces de crear un valor social y mejorar las condiciones del entorno en que compiten, necesarias para incrementar la ventaja competitiva [3]. El desarrollo sistemático de la gestión responsable permite que la empresa alcance y mantenga su ventaja, convirtiéndose en una entidad atractiva tanto para consumidores y accionistas, pudiendo escalar nuevos mercados por su buena reputación [4].
Aspectos fiscales	La planeación fiscal es una herramienta fundamental en el desarrollo de la competitividad de las pyme, pues propone una coordinación de los sucesos impositivos, con el objeto de optimizar la carga tributaria. Comprende el conocimiento de la situación fiscal del contribuyente y de las regulaciones tributarias especiales para el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal [5].

Fuente: Elaboración propia con base en diversos autores

Por otro lado, las microempresas se pueden definir como una unidad económica que es operada por una persona física o bajo cualquier forma de organización jurídica o gestión empresarial que desarrolla cualquier tipo de actividad, ya sea de producción, comercialización o prestación de servicios [6]. En este trabajo se usarán los criterios de la Secretaría de Economía de México [7] para la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, considerando que las microempresas son entidades que pueden pertenecer a cualquier sector, que cuentan con hasta 10 trabajadores, perciben ingresos por un monto anual de ventas de hasta 4 millones de pesos y con un tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90% de 4.6.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía [8], en el año 2017, en México existían aproximadamente 4,057,719 de microempresas con una participación en el mercado equivalente al 97.3% y para 2018 ellas representaban el 94.9% del total de unidades económicas del país participando con el 37.2% del empleo a nivel nacional [9].

La emergencia derivada de la pandemia por COVID-19 que enfrenta el país y el mundo hizo necesario la aplicación de medidas sanitarias como la sana distancia y el confinamiento para disminuir la velocidad de contagios, lo que llevó a las unidades económicas a disminuir sus actividades o incluso a cesar definitivamente su actividad. En este sentido, se estima que a septiembre de 2020, 1,010,857 de establecimientos cerraron definitivamente, cifra que representa

más del 20% del total que había en el país. No obstante lo anterior, nacieron al mismo tiempo 619,443 nuevos establecimientos [10].

Metodología

La investigación se desarrolló en tres fases: En la primera se identificó la problemática objeto de estudio, en la segunda se realizó una revisión de la literatura referente a los factores empresariales internos. En la última se llevó a cabo una investigación de campo para recolectar la información acerca de la situación en la que se encontraban las empresas encuestadas. Para los fines de esta investigación se utilizó un instrumento elaborado por los autores ad hoc para este trabajo con una escala valorativa tipo Likert con 10 opciones de respuesta donde el valor 1 hace referencia a que se siente completamente ineficaz para realizar lo que se presenta o tiene una opinión negativa del asunto que se plantea, y 10 la dominación completa de la declaración. Una vez recibidas las repuestas fueron agrupadas usando la escala siguiente: Bajo=si las respuestas tipo Likert tuvieron valores entre 0 y 5, medio= tuvieron valores entre 6 y 8, y alto= si las respuestas tuvieron valores entre 9 y 10.

El instrumento estuvo estructurado con 33 ítems que componen 6 variables:

Tabla 2. Variables del instrumento

Variable	Ítems
Sociodemográfica	8
Aspectos financieros	5
Aspectos fiscales	5
Aspectos de Responsabilidad Social	5
Aspectos de informática	5
Aspectos relacionados con la pandemia por COVID-19	5
Total	33

Fuente: Elaboración propia

El enfoque que tuvo la investigación fue descriptivo, pues se detallaron las características de los aspectos internos señalados en las microempresas encuestadas. Para la obtención de la información se utilizó una muestra no probabilística de conveniencia donde se obtuvieron respuestas de 200 empresas localizadas en la región norte del Estado de México que se dedican al comercio al por menor, como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Localización de las empresas encuestadas

Municipio	Cantidad de empresas
Acambay	17
Atlacomulco	67
Ixtlahuaca	23
Jiquipilco	19
Jocotitlán	13
Morelos	21
San Felipe del Progreso	9
Temascalcingo	27
Timilpan	4
Total	200

Fuente: Elaboración propia

Análisis de confiabilidad y consistencia interna del instrumento

La validez de un instrumento se refiere al grado en que éste mide aquello que pretende medir y la fiabilidad de la consistencia interna se puede estimar con el alfa de Cronbach. Se asume que los ítems en escala tipo Likert miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La consistencia interna del cuestionario resultó satisfactoria (0.894), obtenida con el apoyo del programa estadístico informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), indicando así una correlación alta [11], el cual no mejoraría si se eliminase algún ítem del instrumento. La fiabilidad obtenida en cada una de las dimensiones es también aceptable, siendo sus índices 0.827 (financieros), 0.890 (fiscales), 0.836 (responsabilidad social), 0.875 (informática) y 0.811(COVID-19).

Resultados y discusión

Los negocios reportan la siguiente longevidad: más de diez años (26.2%), entre cinco y nueve años (20.5%), dos años (14.8%), menos de un año (10.5%), un año (8.6%) y tres años (5.2%). Los resultados se presentan por variable:

1. Aspectos financieros

El análisis de los aspectos financieros tiene como objetivo evaluar en qué medida los empresarios elaboran y utilizan los informes financieros para la toma de decisiones. Observando los datos de la tabla 4, se puede identificar que sólo el 23% de los empresarios elaboran reportes financieros y utilizan la información de los mismos en la toma de decisiones. El 59% de ellos tienen un conocimiento medio o bajo de la estructura financiera del negocio y sólo el 37% elabora y aplica en su totalidad un presupuesto de ingresos y gastos. Debido a lo anterior, resultó que sólo el 18% conoce el rendimiento real que está obteniendo el negocio. Es evidente que la fortaleza de estos empresarios es que cuentan con los conocimientos suficientes para administrar su inventario (67%) y su principal debilidad es la falta en la elaboración de reportes financieros periódicos (55% no los elaboran).

Tabla 4. Aspectos financieros

	Elementos	Bajo	Medio	Alto
FIN1	Opinión respecto de la elaboración y aplicación reportes financieros periódicos	55%	22%	23%
FIN2	Conocimiento del capital propio y del financiamiento de la empresa	35%	24%	41%
FIN3	Conocimiento sobre la administración del inventario	15%	19%	67%
FIN4	Opinión respecto de la elaboración y aplicación de un presupuesto de ingresos y gastos	37%	26%	37%
FIN5	Conocimiento del rendimiento real del negocio	38%	44%	18%
	Promedio	36%	37%	37%

Fuente: Elaboración propia

2. Aspectos Fiscales

Este aspecto evalúa el conocimiento y la opinión que tienen los empresarios respecto de sus obligaciones fiscales y el cumplimiento de las mismas. De acuerdo con la tabla 5, en cuanto al conocimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones respecto del Registro Federal de Contribuyentes, el 61% no cumple o cumple parcialmente con estas obligaciones. Se observa que el 59% de los empresarios desconocen o conocen parcialmente sobre el cumplimiento de los pagos de impuestos y del régimen fiscal en el que debe tributar la empresa. El elemento mejor valorado

consiste en el conocimiento completo que tiene el 41% de los empresarios acerca de las funciones del Servicio de Administración Tributaria. Finalmente, se aprecia que sólo el 29% de ellos conocen y usan la plataforma del Servicio de administración tributaria para cumplir las obligaciones fiscales.

Tabla 5. Aspectos fiscales

	Elementos	Bajo	Medio	Alto
FIS1	Conocimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones respecto del Registro Federal de Contribuyentes	49%	12%	39%
FIS2	Conocimiento sobre el cumplimiento de los pagos de impuestos y del régimen fiscal	42%	17%	41%
FIS3	Opinión sobre si el pago de impuestos contribuye al gasto público del país	44%	23%	33%
FIS4	Conocimiento acerca de las funciones del Servicio de Administración Tributaria	37%	22%	41%
FIS5	Uso la plataforma del Servicio de administración tributaria para cumplir las obligaciones fiscales.	52%	19%	29%
	Promedio	45%	19%	37%

Fuente: Elaboración propia

3. Aspectos de Responsabilidad Social

Con este aspecto se identifica el nivel de compromiso que los empresarios tienen para cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de los grupos de interés. En la tabla 6 se aprecia que el 64% de los empresarios se preocupa por mantener una cultura de respeto a los derechos humanos, sin embargo sólo el 36% considera que cumple en su totalidad con los aspectos laborales de la empresa y sólo el 24% ha realizado acciones en favor de reducir la contaminación y el consumo de energía, adicional a que sólo el 33% identifica completamente los riesgos y realiza prácticas que combatan la corrupción.

Tabla 6. Aspectos de Responsabilidad Social

	Elementos	Bajo	Medio	Alto
RS1	Si en la organización existe una cultura de respeto a los derechos humanos	19%	17%	64%
RS2	Opinión acerca del cumplimiento de la empresa en asuntos laborales	40%	24%	36%
RS3	Opinión sobre los métodos para medir, registrar e informar y reducir la contaminación, el consumo de agua, la generación de residuos y el consumo de energía	34%	42%	24%
RS4	Medida en que la empresa identifica riesgos e implementa políticas y prácticas que combatan la corrupción y la extorsión	40%	27%	33%
RS5	Medida en que la empresa comunica la información completa, clara o cierta de sus productos y servicios	22%	31%	47%
	Promedio	31%	28%	41%

Fuente: Elaboración propia

Una fortaleza es que el 78% de las empresas comunica la información casi completa, clara o cierta de sus productos y servicios.

4. Aspectos de informática

Esta variable la opinión y conocimiento de los empresarios sobre el uso y aplicación de las tecnologías de la información en su negocio. La tabla 7 contiene los resultados de esta variable destacando que el 72% de los encuestados tienen una opinión positiva del internet y lo usan en las operaciones de su negocio ligado a que el 74% conoce y usa diariamente programas y sistemas computacionales. El 67% de ellos conoce la relevancia del internet de las cosas y el 55% tienen una opinión positiva y usa las redes sociales en su negocio.

Tabla 7. Aspectos de informática

	Elementos	Bajo	Medio	Alto
INF1	Opinión sobre la aplicación y uso del internet	10%	18%	72%
INF2	Conocimiento de la relevancia de la conectividad de los dispositivos con base en el internet de las cosas	10%	23%	67%
INF3	Conocimiento del uso diario de programas y sistemas computacionales	10%	16%	74%
INF4	Habilidades y actualización en cuanto al uso del software ofimático	36%	38%	26%
INF5	Opinión sobre el dominio de las redes sociales en la actualidad	18%	27%	55%
	Promedio	17%	24%	59%

Fuente: Elaboración propia

Los aspectos a mejorar en esta variable son la habilitación y actualización en el uso de software ofimático, pues sólo el 26% manifestó tener habilidad para usarlo y estar actualizado.

5. Aspectos relacionados con la pandemia por COVID-19

Con los datos de la tabla 8 se aprecia que el 84% de los negocios encuestados tuvieron una afectación media o alta con motivo de la pandemia y sólo el 16% siendo la principal afectación la disminución de sus ventas (77%) y en segundo lugar se observa que el 77% de los empresarios se vieron afectados al tener familiares, conocidos o ellos mismos enfermaron de COVID-19, por lo que tuvieron que destinar parte de su patrimonio para hacer frente a la enfermedad.

Tabla 8. Aspectos de la pandemia

	Elementos	Bajo	Medio	Alto
COV1	Afectación de a pandemia de COVID19 en el negocio.	16%	40%	44%
COV2	Disminución de ventas debido a la pandemia	23%	40%	37%
COV3	Opinión sobre el cierre de otros negocios, debido a la pandemia	65%	22%	13%
COV4	Incidencia de familiares y conocidos que enfermaron de COVID-19	18%	22%	60%
COV5	Empresarios que enfermaron de COVID-19	77%	13%	10%

Fuente: Elaboración propia

Es importante mencionar que el 35% de los empresarios opina que otra forma en que otros negocios se vieron afectados por la pandemia fue el cierre total de los mismos.

Después de realizar el análisis por cada uno de los elementos (ítems), se prosiguió a determinar el promedio de los resultados para cada variable. Este resultado promedio indica el grado en que el empresario conoce en su totalidad el aspecto y se siente completamente habilitado para realizar lo que se presenta.

Tabla 9. Promedio de valoraciones por variable

Variable	Resultado promedio		
	Bajo	Medio	Alto
Aspectos financieros	36%	37%	37%
Aspectos fiscales	45%	19%	37%
Aspectos de Responsabilidad Social	31%	28%	41%
Aspectos de informática	17%	24%	59%

Fuente: Elaboración propia

La información de la tabla 9 muestra que el aspecto mejor evaluado fue el de informática, donde el 59% de los empresarios, en promedio, opina positivamente, conoce y usa las tecnologías de la información. Los aspectos financieros y fiscales fueron los que obtuvieron, en promedio, una menor valoración, ya que sólo el 37% conoce y aplica totalmente estos aspectos en su negocio. Finalmente, sólo 41% de los empresarios encuestados conoce y aplica en su negocio los aspectos de responsabilidad social.

Trabajo a futuro

Se cree necesario continuar con la aplicación del instrumento en otras regiones para realizar un diagnóstico de la capacidad administrativa de las pyme en el Estado de México y poder diseñar estrategias de mejora.

Conclusiones

Los factores que influyen en la actividad empresarial y su competitividad se identifican como internos y externos. El potencial administrativo de una empresa se refiere a la capacidad de la misma para gestionar eficientemente los elementos que se originan en su propio contexto interno. En esta investigación se analizaron los siguientes factores internos: los aspectos financieros, fiscales, de responsabilidad social y de informática en las microempresas dedicadas al comercio al por menor de la región norte del Estado de México, además de describir los efectos que la pandemia por COVID-19, como factor externo, ha incidido en el desarrollo de este grupo de empresas.

En virtud de este trabajo se puede establecer, en lo que se refiere a los aspectos financieros, que los empresarios, en su mayoría, no elaboran ni utilizan reportes financieros (incluidos los presupuestos) para la toma de decisiones operativas del negocio y desconocen la estructura financiera del mismo, lo que ha llevado al desconocimiento del rendimiento real de la empresa.

En cuanto al aspecto fiscal, se concluye que los empresarios conocen parcialmente el régimen fiscal en el que debe tributar la empresa y sobre el cumplimiento de los pagos de impuestos además de que no usan las plataformas del Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En el aspecto de la responsabilidad social, se concluye que la mayoría de los empresarios se preocupa por mantener una cultura de respeto a los derechos humanos, sin embargo menos de la mitad cumple en su totalidad con los aspectos laborales de la empresa o ha realizado acciones en favor de reducir la contaminación y el consumo de energía.

En los aspectos de informática, los empresarios tienen una opinión positiva del internet, de las redes sociales y de los programas y sistemas computacionales y los usan en las operaciones de su negocio, sin embargo reconocen la falta de habilidad y actualización en los mismos.

De todo lo anterior se deduce las empresas estudiadas tienen un bajo potencial administrativo al presentar carencias de conocimientos y habilidades en los aspectos estudiados.

Finalmente, este estudio también permitió dar a conocer que las principales afectaciones que tuvieron los empresarios como consecuencia de la pandemia por COVID-19, fueron, primero, la disminución de ventas, y luego, una afectación en su patrimonio al tener familiares, conocidos o ellos mismos enfermos de COVID-19.

La información obtenida en este trabajo servirá, en un futuro, para diseñar estrategias que mejoren las prácticas y capacidad administrativa de estas organizaciones permitiendo elevar su nivel de competitividad.

Referencias

- [1] I. Chiavenato. (2019). Introducción a la Teoría General de la Administración (10 ed), Mc. Graw Hill, México
- [2] A. Aragón y A. Rubio. (2009) Factores explicativos del éxito competitivo: el caso de las PYMES del estado de Veracruz. *Contaduría y Administración*, 0(216). [En línea] doi:<http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2005.568>
- [3] C. Añez y M. E. Bonomie. (2010) Responsabilidad social empresarial: estrategia de competitividad en el marco de la globalización. *Formación Gerencial* 9(1) 144-168 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3297019> [Accedido: 27-may-2021]
- [4] F. Agüeros, H. J. Rodríguez y D. I. Sandoval (Agosto de 2013). La responsabilidad social empresarial como ventaja. Congreso internacional de investigación en ciencias económico-administrativas http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/03_16_Responsabilidad_Social_Empresarial.pdf [Accedido 17-may-2021].
- [5] V. Méndez (2019). Planeación fiscal como herramienta de competitividad en las Pymes. *Revista Colombiana de Ciencias Administrativas*, 1(1), 22–44. [En línea] <https://doi.org/10.52948/rcca.v1i1.43>
- [6] CONDUSEF (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financiera), (s/f), Recuperado de: <http://www.condusef.gob.mx/PDF-> [Accedido 5-jun-2021].
- [7] Diario Oficial de la Federación (DOF) 30 de junio de 2009. Secretaría de Economía.
- [8] INEGI (2018) Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2018. [En línea] <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaproce/2018/doc/ENAPROCE2018Pres.pdf>
- [9] INEGI (2018). Censos económicos 2019. [En línea] https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198657.pdf
- [10] INEGI (2021). Comunicado de prensa núm 183/21. [En línea] <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/EDN2020.pdf>
- [11] Bisquerra, R. (2014). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.